

Norma Brasileira 13534 e sua aplicação em Hospitais Inteligentes

Ana Vitória Lachowski Volochchuk
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0003-1161-8730

Prof. Dr. Higor Vinicius dos Reis Leite
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-2451-4124

Prof. Dra. Frieda Saicla Barros
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Resumo — A Engenharia Clínica e Hospitalar abrange inúmeras áreas de atuação, tais como: gerenciamento de tecnologias de saúde, aplicação das mesmas na solução de problemas hospitalares, bem como serviços técnicos que dizem respeito à manutenção e inspeção de equipamentos. Como estes equipamentos têm crescido em número e face ao contínuo aumento de demanda energética, foi publicada em 1995 a NBR13534, que normatiza requisitos para Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Neste artigo, os autores buscam realizar a interpretação desta Norma, com o propósito de apoiar seu entendimento e tornar viável o acesso à informação desta regulamentação para a população em geral, bem como integrar a NBR13534 ao conceito de Hospitais Inteligentes, fornecendo uma perspectiva de como esta norma pode apoiar o desenvolvimento destas edificações.

Palavras-chave — Engenharia Clínica e Hospitalar, NBR 13534, Hospitais Inteligentes, Instalações Elétricas.

Abstract — Clinical and Hospital Engineering covers numerous areas of activity, such as the management of health technologies, their application to the solution of hospital problems, and technical services, such as maintenance and inspection of equipment. As these equipments have grown in number, and in view of the continuous increase in energy demand, NBR13534 was published in 1995, and regulates requirements for Electrical Installations in Health Care Establishments. In this article, the authors seek to interpret this standard, with the purpose of supporting its understanding, and making access to information on this regulation accessible to the general population, as well as integrating NBR13534 into the concept of Smart Hospitals, providing a perspective of how this standard can support the development of these buildings.

Keywords — Clinical and Hospital Engineering, NBR 13534, Smart Hospitals, Electrical Installations.

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia Clínica e Hospitalar é uma área que vem ocupando destaque na área de pesquisa desde 1960 e, atualmente, abrange inúmeras áreas de atuação, como o gerenciamento de tecnologias de saúde, a aplicação das mesmas na solução de problemas hospitalares, bem como serviços técnicos referentes à manutenção e inspeção de equipamentos (SOUZA *et al.*, 2013). Como estes equipamentos tem crescido em número e face ao contínuo aumento de demanda energética, foi publicada em 1995 a

NBR13534, que normatiza requisitos para Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (ABNT, 2008). Um exemplo atual de ambiente onde há a existência de diversos equipamentos – eletromédicos e não eletromédicos – interagindo ao mesmo tempo são os Hospitais Inteligentes (OLIVEIRA *et al.*, 2018), e assim, encontram-se dentro da área de aplicação da NBR13534. Contudo, por ser um tema recente de pesquisa, e dada a importância do cumprimento das Normas para segurança e conforto do paciente e equipe médica, objetiva-se neste artigo a interpretação da NBR13534 e sua aplicação em Hospitais Inteligentes.

II. NORMA BRASILEIRA 13534

A Norma Brasileira NBR13534 foi publicada em 1995 e revisada em 2008, sendo dividida em 8 itens, comentados resumidamente neste artigo.

A. Objetivo

A NBR13534 tem por objetivo regular Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, sendo um complemento da NBR5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. Esta norma especifica os requisitos mínimos de instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde com a finalidade de garantir a segurança das pessoas (pacientes), profissionais de saúde e, quando aplicável, em animais. Deve ser utilizada tanto para instalações novas quanto reformas de instalações elétricas prediais fixas, observando que não se refere a equipamentos eletromédicos – neste caso, observar a série IEC60601.

B. Referências Normativas

A NBR13534 contém a prescrição de outras normas indispensáveis a sua aplicação, descritas abaixo:

- i. Resolução ANVISA; RDC N° 50 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;
- ii. NBR5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
- iii. NBR IEC 60601-1 – Equipamento eletromédico Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial;

- iv. IEC61557-8 – Segurança elétrica em sistemas de distribuição de baixa tensão até 1.000V AC e 1.500V DC - Equipamento para testar, medir ou monitorar medidas de proteção - Parte 8: Dispositivos de monitoramento de isolamento para sistemas de TI;
- v. IEC61558-2-15 – Segurança de transformadores, reatores, fontes de alimentação e suas combinações: Parte 2-15: Requisitos particulares e testes para transformadores de isolamento para alimentação de instalações médicas;

C. Definições

Para orientar seu entendimento, a NBR13534 traz 12 definições importantes e que são utilizadas em outros itens presentes em seu texto. Estas definições são apresentadas de maneira simplificada abaixo.

- i. Local médico: onde ocorrem os procedimentos diagnóstico, terapêutico (inclusive procedimentos estéticos), cirúrgico, e de monitoração e assistência à saúde;
- ii. Paciente: qualquer pessoa ou animal submetido a procedimento (exame e tratamento) médico ou odontológico;
- iii. Equipamento eletromédico: aparelho destinado ao diagnóstico, monitoramento ou tratamento do paciente sob supervisão médica e que estabelece contato físico ou elétrico com o paciente, fornece energia ou a recebe deste ou detecte a transferência de energia;
- iv. Parte aplicada: parte do equipamento que em uso normal entra em contato com o paciente;
- v. Grupo 0: local médico em que não há utilização de partes aplicadas;
- vi. Grupo 1: local médico em que há utilização de partes aplicadas a partes externas do paciente, ou internas que não descritas no Grupo 2;
- vii. Grupo 2: local médico em que há utilização de partes aplicadas em procedimentos intracardíacos, cirúrgicos, de sustentação à vida, e qualquer aplicação em que a queda do fornecimento de energia elétrica pode resultar em morte;
- viii. Sistema Eletromédico: conexão de dois ou mais equipamentos em que, pelo menos um deles é um equipamento eletromédico;
- ix. Ambiente do paciente: local em que ocorre o contato entre o paciente e o sistema eletromédico, ou do paciente e outras pessoas que toquem partes do sistema (Figura 1);
- x. Quadro de Distribuição principal: quadro de convergência da distribuição elétrica de determinada área ou da edificação;
- xi. Esquema IT médico: sistema IT (aterramento) específico para aplicações médicas;
- xii. Estabelecimento assistencial de saúde (EAS): qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde;

Figura 1 – Exemplo de ambiente do paciente apresentado na NBR13534.

D. Princípios de funcionamento e Determinação de características gerais

Os locais médicos precisam ser classificados de acordo com os procedimentos ali realizados (consultar Anexo BB da norma – Figura 2). Para locais em que ocorrem procedimentos distintos, implica em um grupo mais elevado e necessidade de análise pelo grupo de gerenciamento de riscos. A classificação dos serviços de segurança (Figura 3) está relacionada ao tipo de contato entre partes aplicadas e paciente e a finalidade do local.

A distribuição elétrica deve ser realizada de forma que a transferência automática entre a alimentação normal e a alimentação de segurança seja facilitada. Assim, todo equipamento de raios-X ou corrente de energização, capaz de promover o desligamento da alimentação, deve possuir um circuito dedicado.

Apoio logístico						
Infra-estrutura predial						
Centrais de gases e vácuo						X
Central de ar-condicionado						X
Sala para grupo gerador						X
Subestação elétrica						X
Casa de bombas						X

* Caso haja equipamentos do tipo estação central de monitoração no posto de enfermagem, é necessário que a classificação seja do mesmo tipo que as demais salas onde se encontram os pacientes, pois caso contrário é possível a ocorrência de perturbações nos circuitos de alimentação.

† Focos cirúrgicos e fontes de luz para endoscopia utilizados nestes locais devem ter sua alimentação restabelecida em até 0,5 s.

‡ Considera-se grupo 2 caso o local possua equipamentos de sustentação de vida.

NOTA: Descrições dos locais apresentados nesta tabela encontram-se na Resolução ANVISA RDC nº 50/02.

Figura 2 – Exemplo parte B.401 do anexo BB (NBR13534).

Classe 0 (sem interrupção)	Alimentação disponível automaticamente sem interrupção
Classe 0,15 (interrupção muito breve)	Alimentação disponível automaticamente em até 0,15 s
Classe 0,5 (interrupção breve)	Alimentação disponível automaticamente em até 0,5 s
Classe 15 (interrupção média)	Alimentação disponível automaticamente em até 15 s
Classe > 15 (interrupção longa)	Alimentação disponível automaticamente em mais de 15 s
<p>NOTA 1 De um modo geral, não é necessário prover alimentação ininterrupta para equipamentos eletromédicos. Entretanto, determinados equipamentos controlados por microprocessador podem exigir uma alimentação desse tipo.</p> <p>NOTA 2 A alimentação de segurança destinada a locais enquadrados em mais de uma classe deve satisfazer os requisitos da classe que demanda uma maior segurança de alimentação. O Anexo BB traz orientação sobre a correspondência entre tipo de local médico, grupo em que se enquadra e classe de alimentação de segurança.</p> <p>NOTA 3 A expressão "em até" significa "s".</p> <p>NOTA 4 A classificação apresentada na tabela é a mesma que consta na ABNT NBR 5410. Na prática, porém, a classe 0,15 não é levada em conta nesta Norma.</p>	

Figura 3 – Classificação dos serviços de segurança necessários em locais médicos. Tabela AA.101 do anexo AA (NBR13534).

E. Proteção para garantir a segurança

A tensão de contato limite para os Grupos 1 e 2 é de 25V CA (independentemente do esquema de aterramento) e todas as partes vivas devem estar isoladas por isolamento, barreira ou invólucro. Os componentes da instalação não devem apresentar perigo de incêndio. Componentes que podem atingir altas temperaturas devem ser envolvidos por materiais que suportem tais temperaturas, separados dos elementos construtivos da edificação e montados afastados de quaisquer equipamentos que possam ter sua integridade prejudicada pela alta temperatura.

F. Seleção e Instalação dos componentes

Os transformadores devem estar o mais próximo possível dos locais médicos (ou em seu interior), em cubículos ou invólucros para segurança. Dispositivos elétricos, como tomadas e interruptores, devem estar a uma distância horizontal e entre centros no mínimo de 0,2m de qualquer saída de gás medicinal, para evitar o risco de ignição. Toda documentação elétrica deve estar concluída antes do início da instalação e deve ser atualizada para qualquer mudança/reforma. Alguns exemplos dos documentos necessários são os esquemas unifilares de distribuição com a localização dos quadros de distribuição, desenhos que contemplem a instalação elétrica em relação a arquitetura, esquemas dos circuitos de comando e controle, e cálculos que atestem o cumprimento da NBR5410.

As linhas elétricas destinadas ao Grupo 2 devem ser exclusivas para os equipamentos desses locais. Segundo o esquema IT médico, que é um tipo de instalação elétrica que utiliza transformador de separação e dispositivo de supervisão de isolamento (DSI), as tomadas de cabeceira de leitos devem ser alimentadas por no mínimo 2 circuitos diferentes. Recomenda-se que todos os circuitos de tomada possuam a mesma tensão para que todos os equipamentos, principalmente em emergências, possam ser usados o mais rápido possível. Os circuitos de iluminação dos Grupos 1 e 2 também devem ser alimentados por no mínimo dois circuitos distintos. Nas rotas de fuga, as luminárias devem ser conectadas alternadamente a alimentação de segurança.

Em caso de falha da rede, uma fonte de segurança deve garantir, em no máximo 15 segundos, a iluminação mínima necessária em rotas de fuga, com indicativos de saída de emergência. Em locais dos quadros de comando dos grupos geradores e quadros de distribuição principais, locais

de serviço essenciais, locais dos Grupos 1 e 2, para este último, 50% das luminárias devem ser atendidas pela alimentação de segurança. Outros serviços que precisam de alimentação de segurança em tempo não superior a 15 segundos são os elevadores para brigada de incêndio e bombeiros, sistemas de exaustão de fumaça, sistemas de chamada de pessoas, equipamentos eletromédicos do Grupo 2, equipamentos elétricos usados para gases medicinais e seus dispositivos de monitoração e alarme e instalação de detecção, alarme e extinção de incêndio.

G. Verificação Final e Manutenção

Verificações devem ser realizadas e a data e resultados deverão ficar registrados, como o ensaio funcional dos dispositivos de isolamento do IT médico, sistemas de alarme acústico e visual, por exemplo. Também devem ser realizadas manutenções periódicas em intervalos especificados para cada item que propõe a norma.

III. HOSPITAIS INTELIGENTES

Segundo a literatura, Hospitais Inteligentes são hospitais onde há a existência de diversos equipamentos – eletromédicos e não eletromédicos – interagindo ao mesmo tempo em uma rede integrada (OLIVEIRA *et al.*, 2018). Marques (2021), ainda define que hospitais inteligentes são baseados em processos otimizados e automatizados, melhorando os procedimentos ali realizados e empreendendo novas abordagens de tratamento ao paciente, sendo ambientes que priorizam a tecnologia mas com foco no usuário. O objetivo do hospital inteligente é fornecer sistemas interconectados, para que estes sistemas beneficiem os usuários (pacientes e profissionais de saúde). Marques (2021) apresenta assim, os 6 objetivos do hospital inteligente, descritos na Figura 4:

Figura 4 – Objetivos do Hospital Inteligente (Marques, 2021).

- i. Fluxo contínuo do paciente: objetiva reduzir o tempo do paciente no hospital, consequentemente aumentando sua satisfação, e pode ser realizado por meio de sistemas automatizados de atualização e informação do paciente;
- ii. Assistência Médica Remota: são dispositivos (como sensores, por exemplo), que podem monitorar remotamente o paciente em tempo real;
- iii. Segurança do paciente: são exemplos de sensores de sinais vitais, que se conectados, podem fornecer avisos de forma a antecipar o socorro médico;

- iv. Confiabilidade: oferecer soluções tecnológicas ao paciente pode afetar sua adesão ao tratamento de forma positiva, e fornecer segurança ao paciente;
- v. Gestão dos Recursos: definir e controlar o estoque necessário de insumos, que pode ser realizado através de um sistema automatizado para identificar antecipadamente a necessidade de abastecimento de determinado item e
- vi. Diagnóstico / Habilidade Cirúrgica aprimorada: recuperação digital de dados do paciente para auxílio no diagnóstico e tratamento, bem como cirurgias menos invasivas e mais seguras, que utilizem recursos de tecnologia.

Atualmente, os Hospitais Inteligentes já utilizam diversos recursos de informação e tecnologia para integrar seus serviços e otimizar seus processos, com foco nos pacientes e profissionais de saúde. Dentre os recursos citados por Marques (2021), os autores selecionaram 4 recursos dentro de aplicações de Inteligência artificial.

- i. Robótica: dispositivos autômatos que unem mecânica, eletrônica, desenvolvimento de software e medicina, e a aplicação de destaque são as cirurgias robóticas, que reduzem a perda de sangue, tempo de internação, e risco de infecções (SILVA *et al.*, 2019);
- ii. Tecnologia Assistiva (TA): qualquer tecnologia utilizada para aumentar a capacidade funcional do paciente (TUNTLAND *et al.*, 2009). Se *smartwatches* forem utilizados para controle de queda, por exemplo, podem se enquadrar como TA;
- iii. Internet of Medical Things (IoMT): Sensores médicos capazes de interagir entre si, aumentando a precisão do sistema (MARQUES, 2021) e
- iv. Telemedicina: viabilizar serviços de saúde através da tecnologia, sobretudo quando a distância é um fator crítico (MALDONADO, 2016).

IV. A NBR13534 E OS HOSPITAIS INTELIGENTES

Para cumprir com os objetivos do Hospital Inteligente e baseados na NBR13534, os autores do presente artigo propõe ações a serem realizadas dentro deste contexto. OLIVEIRA *et al.*, (2018) define que o Hospital Inteligente possui uma rede integrada de dispositivos – neste sentido, torna-se viável uma rede integrada de monitoramento de iluminação, segurança e ventilação, que troque dados em tempo real e seja capaz de antecipar possíveis falhas do sistema de acordo com os dados recebidos. Este sistema é uma rede sem fio que utiliza o conceito de “*Internet of Things*” e já é proposta real de empresas, como o software *EcoStruxure*, da Schneider Electric. Esta troca de dados em tempo real, também pode ser utilizada nos pilares de Gestão de Recursos, como por exemplo, o sistema SAP (empresa alemã de desenvolvimento de programas para análise de sistema) que gerencia estoques, materiais e produtos de maneira online.

Outro pilar que pode ser trabalhado integrando a NBR13534 e o conceito de Hospitais Inteligentes são as cirurgias robóticas, que englobam os objetivos de habilidade

cirúrgica aprimorada, confiabilidade e recursos de Robótica e IoMT (Internet das coisas médicas). Salas cirúrgicas com equipamentos de cirurgia robótica podem requerer uma instalação (circuito) específico, pois são ambientes de Grupo 2, com equipamentos que demandam uma carga maior da rede, mas ao integrar esta tecnologia, pode-se proporcionar cirurgias mais seguras e menos invasivas para o paciente.

Por fim, os autores sugerem que Hospitais Inteligentes também devem cobrir os conceitos de eficiência – e neste sentido, mapear as áreas de maior consumo energético para análise de métodos de redução de custo – como a troca por lâmpadas LED (Diodo Emissor de Luz), manutenções periódicas de equipamentos eletromédicos, instalação de painéis fotovoltaicos para suprimento parcial de energia – sem comprometer os circuitos independentes, sistema IT médico e fontes de alimentação, necessários ao suporte a vida em um estabelecimento assistencial de saúde.

V. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Neste trabalho, a NBR13534 foi apresentada, interpretada e resumida de forma a apoiar o entendimento de profissionais da comunidade não técnica, com o objetivo de minimizar os riscos de acidentes elétricos e aumentar a proteção relacionada à energia elétrica em ambientes assistenciais de saúde. Também foi apresentado o conceito de Hospitais Inteligentes, seus principais objetivos e recursos utilizados atualmente e como estes recursos e objetivos podem se integrar a NBR13534 para a construção de Hospitais Inteligentes. É importante, por fim, ressaltar que as perspectivas futuras são de transformação tecnológica dos atuais e novos Hospitais, tal transformação que demanda um alto investimento – e para tal, um projeto e planejamento – contudo, apesar dos custos iniciais, os benefícios são inúmeros e duradouros, e deve-se investir, tanto quanto possível, em tecnologias que suportem a segurança e bem-estar do paciente e da equipe médica.

REFERÊNCIAS

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13534: Instalações Elétricas de baixa tensão – Requisitos específicos para instalações em estabelecimentos assistenciais de saúde**. Rio de Janeiro, 2008.
- [2] OLIVEIRA, Lucas B. et al. Uma Abordagem SDN para Priorização de Tráfego em Ambientes Hospitalares Inteligentes. In: **Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde**. SBC, 2018.
- [3] MARQUES, Ana Júlia Cassimiro. Inovações tecnológicas adotadas por hospitais inteligentes: uma revisão sistemática da literatura. 2021.
- [4] SILVA, Jefferson Oliveira et al. Robótica aplicada à saúde: Uma revisão histórica e comparativa da cirurgia robótica. **Anais do VIII Fórum FEPEG**, 2019.
- [5] TUNTLAND, Hanne et al. Assistive technology for rheumatoid arthritis. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 4, 2009.
- [6] MALDONADO, Jose Manuel Santos de Varge; Marques, Alexandre Barbosa; Cruz, Antonio. Telemedicina: desafios à sua difusão no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, p. e00155615, 2016.
- [7] SOUZA, Antônio Artur de et al. Logística hospitalar: um estudo de caso diagnóstico das dificuldades na gestão logística do setor de engenharia clínica. 2013.